

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-Dekabr 2021
Ma'qullandi: 25-Dekabr 2021
Chop etildi: 30-Dekabr 2021

KALIT SO'ZLAR

binary munosabat, ob'ekt, to'plam, tenglama, funksiya

Asosiy qism

Ixtiyoriy A to'plam berilgan bo'lsin. $A^2 = A \times A$ to'plamning ixtiyoriy P qism to'plami A to'plamdagi binor munosabat deyiladi. Agar $(x, y) \in P$ bo'lsa x va y elementlar P binor munosabatda deyiladi va xPy kabi yoziladi. Demak, binor munosabatlar bu ikki ob'ekt orasidagi munosabatdir. Binor munosabatlar bilan birga unar, binar va umuman n -nar munosabatlar ham qo'yiladi. Unar munosabat bu bitta ob'ektning xossasini ifodalaydi, ternar munosabat bu uchta ob'ekt orasidagi n -nar munosabat esa n ta ob'ekt orasidagi munosabatdir. Misollar **1)** haqiqiy sonlar to'plamidagi x va y sonlarning tengligi munosabati binor munosabat bo'ladi. Bu munosabat $R^2 = R \times R$ tekislikdagi $y = x$ to'g'ri chiziq

MATEMATIKA FANIDA BINAR MUNOSABATLAR VA ULARNING XOSSALARI

Sadikova Sevara Salayevna¹,
Xudayberganova Yorqinoy Allaberganova²

¹ Xorazm viloyati, Urganch tumani 29-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi

² Xorazm viloyati, Urganch tumani 29-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5813791>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada matematika fanidagi binar munosabatlar, ushbu munosabatlar turlari, hosil bo'lish shakllari va ularning xossalari haqida so'z yuritilgan.

nuqtalari bilan berilgan. **2)** R to'plamdagi $x \neq y$ munosabat binar bo'lib u $R^2 = R \times R$ tekislikdagi $y = x$ to'g'ri chiziqdan tashqarisidagi nuktalar bilan beriladi. **3)** R da y sonning X sonidan katta ekanligi ($y > x$ eku $x < y$) R^2 da $y = x$ to'g'ri chiziqdan yuqorida yotgan nuqtalar to'plami bajariladi. (rost). **4)** To'plamlarning tenglik $A = B$, teng emaslik $A \neq B$, qism to'plam bo'lishlik $A \subseteq B$ munosabatlari ham binar munosabatga mos bo'ladi. **5)** Tekislikdagi to'g'ri chiziqning parallelizm $e_1 \parallel e_2$ va perpendikulyarlik munosabati $e_1 \perp e_2$. **6)** Biz tenglamalar sistemasining ikkinchi sistemasining natijasi bo'lishlik munosabati R va biz tenglamalar sistemasining ikkinchisiga teng kuchli (ekvivalent) bo'lish munosabatlari ham binar munosabatga mos bo'ladi.

Xossalari: 1. Agar $\forall a \in A$ uchun aRa rost bo'lsa bundan R munosabatga A to'plamdagi reflektiv munosabat deyiladi. Agarda aRa munosabat o'rinli bo'lmagan $a \in A$ mavjud bo'lsa, ya'ni A dagi ba'zi $a \in A$ uchun aRa o'rinli, ba'zilar uchun o'rinli bo'lmasa R ga reflektiv bo'lmagan munosabat deyiladi.

2. Agar aRb munosabatning o'rinli ekanligidan bRa ning ham o'rinli ekanligi kelib chiqsa R binar munosabatga simmetrik munosabat deyiladi. aRb o'rinli bo'lgan a, b lar uchun bRa o'rinli bo'lmasa R antisimmetrik munosabat deyiladi. (ya'ni aRb va $bRa \Rightarrow a = b$ kelib chiqsa). Agarda aRb va bRa munosabatlar hattoki $a = b$ bo'lganda ham bajarilmasa bunday munosabatga a' simmetrik munosabat deb ataladi.

3. Agarda A to'plamdagi $a, b, c \in A$ elementlar uchun aRb va bRc larning rost ekanligidan aRc ning rost ekanligi kelib chiqsa bunday R munosabatga A to'plamdagi tranzitiv munosabat deyiladi.

A to'plamdagi reflektiv, simmetrik va tranzitiv munosabatga shu to'plamdagi ekvivalentlik munosabati deyiladi va $a \approx b$ ko'rinishda belgilanadi.

Misollar. 1. (haqiqiy son) haqiqiy sonlar to'plamidagi "=" tenglik munosabati.

2. To'plamlarning tengligi munosabati.

3. Tenglamalar sistemasidagi teng kuchlilik munosabati.

4. Funktsiyalarning tengligi munosabati.

5. A to'plamda H o'zgartirishlar guruxi berilgan bo'lsin. Agar A to'plamning $a, b \in A$ elementlari uchun $h(a) = b$ tengliklarni qanoatlantiruvchi $h \in H$

biektiv akslantirish mavjud bo'lsa bu a va b elementlarni H ekvivalent deyiladi va $a \stackrel{H}{\approx} b$ ko'rinishda belgilanadi. Bu H ekvivalentlik munosabati ham ekvivalentlik munosabati bo'ladi. Chunki $\forall a \in A$ va $e_A \in H$ uchun $e_A(a) = a$ ya'ni $a \stackrel{H}{\approx} a$ ($e_A \in H$) (refleksiv). Agarda $a \stackrel{H}{\approx} b$ bo'lsa $b \stackrel{H}{\approx} a$ bo'ladi, chunki $h \in H$, $h(a) = b$ bieksiya bo'lgani uchun h ning teskarisi $h^{-1} \in H$ ham mavjud va $a = h^{-1}(b)$ bo'ladi.

(simmetriklik) shuningdek agar $a \stackrel{H}{\approx} b$ va $b \stackrel{H}{\approx} c$ bo'lsa, u holda $a \stackrel{H}{\approx} c$ bajariladi $h(a) = b$, $g(b) = c$ dan $g(h(a)) = c \rightarrow (g \cdot h)(a) = c$ yoki $g(h) = \varphi$ deb belgilab olsak $\varphi(a) = c$ bajariladi. Demak H ekvivalentlik munosabat bo'ladi. A to'plam biror usul bilan sinflarga bo'lingan bo'lsin: $B = \{A_t, t \in T\}$, $A = t \in T \cup A_t, t \in T$ bu bo'linma yordamida A to'plamda ekvivalentlik munosabatini ko'rsatamiz. Agar $x, y \in A$ elementlar R bo'linmadagi bir sinfga tegishli bo'lsa, ularni B bo'linmaga nisbatan ekvivalent deymiz va $x \approx y$ shaklda yozamiz. Bu ekvivalentlik reflektiv, simmetriklik va tarzitivlik shartlarini qanoatlantiradi. Ixtiyoriy A to'plamda har qanday ekvivalentlik munosabatini shunday hosil qilishimiz mumkinligini ko'rsatamiz. A to'plamda biror " \approx " ekvivalentlik munosabati berilgan bo'lsin $\forall x \in A$ uchun x da ekvivalent bo'lgan barcha $g \in A$ elementlar to'plamini \bar{x} bilan belgilaymiz. Endi $\forall y \in A/\bar{x}$ olib $y \approx b \in (A/\bar{x})$ elementlarni \bar{y} sinfga ko'rsatamiz. U holda $\bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset$. Endi $z \in A/(\bar{x} \cup \bar{y})$ ni olib shu jarayonni davom ettiramiz. Buning natijasida asli yoki

cheksiz sondagi o'zaro kesishmaydigan $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \dots$ sinflarga ega bo'lmaymiz va $A = \bar{x} \cup \bar{y} \cup \bar{z} \cup \dots$ tenglik o'rinli bo'ladi.

Shunday qilib A to'plamni sinflarga bo'lish va ekvivalentlik munosabatlari orasida o'zaro bir qiymatli moslik mavjud.

$A/\approx = \{\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}, \dots\}$ to'plamga faktor to'plam deyiladi. A to'plamda biror P ekvivalentlik munosabati berilgan va C esa biror to'plam bo'lsin. $f: A \rightarrow C$ ni qaraymiz. Agar A to'plamning elementlarining biror f xossasi uchun $a \underset{P}{\approx} b, a, b \in A$ dagi $f(a) = f(b)$ kelib chiqsa bunday aks ettirish P invariant deyiladi. Xususiyl holda agar A to'plamdagi ekvivalentlik munosabati A to'plamdagi biror H o'zgartirishlar guruhi hosil qilgan H

ekvivalentlik bo'lsa H invariant aks ettirish $f: A \rightarrow C$ ga quyidagicha ta'rif beriladi. Agar $\forall h \in H$ va $x \in A$ uchun $f(x) = f(h(x))$ tenglik o'rinli bo'lsa bunday $f: A \rightarrow C$ aks ettirishga H invariant aks ettirish deyiladi. P invariant aks ettirishning quyidagi xossasi muhimdir. Agar $a_1, a_2 \in A$ lar uchun $f(a_1) \neq f(a_2)$ bo'lsa ular P ekvivalentlik bo'lmaydi. Shunday qilib P invariantlar P ekvivalent sinflarni farq qilish vositasi sifatida muhimdir. Agar P invariantlar tizimi $F = \{f_\tau, \tau \in T\}$ quyidagi shartlarni qanoatlantirsa unga to'la deyiladi: har qanday P ekvivalent bo'lmagan $a_1, a_2 \in A$ elementlar uchun shunday P invariant mavjud bo'lsaki $f \in F, f(a_1) \neq f(a_2)$ munosabat bajariladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R. N. Nazarov, B. T. Toshpo'latov, A. D. Do'simbetov. Algebra va sonlar nazariyasi. 1-qism. Toshkent. O'qituvchi. 1993 y.
2. Ayupov Sh.A., Berdiqulov M.A., Turgunbaev R.M. Funktsiyalar nazariyasi. T.: «O'AJBNT» Markazi, 2004.
3. Rasulov A.S. va boshq. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika: Darslik. A.S. Rasulov, G.M. Raimova, X.K. Sarimsakova. — T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006.